

Figura 4.29. Hacha pulimentada y láminas del dolmen de Peña Oviedo 1.

Formando parte de la masa tumular se recogió una muela de molino, un fragmento de lámina de sílex acaramelado -figura 4.29- y un canto de arenisca con leves marcas de rozamiento. En las inmediaciones de la misma se ha recuperado un yunque-percutor. A este conjunto de piezas pesadas, hay que añadir: algún pequeño núcleo de sílex, numerosos fragmentos amorfos del mismo material -predominantemente de color negro-, y algún cristal de roca (foto 4.19.).

De la base del túmulo, en la zanja que se abrió en la zona occidental, se obtuvo una muestra de carbón proce-

dente de una hoguera -foto 5.5-. Esa muestra proporcionó la primera datación radiocarbónica de una estructura megalítica en Cantabria -GrN-18782- de 5195 ± 25 BP, que en su momento situaba el momento del inicio del Neolítico en Cantabria.

4.3.5.3.3. El Círculo de Peña Oviedo 2.

La segunda de las estructuras que se excavó en la Campa de la Calvera fue el círculo denominado Peña Oviedo 2, el monumento que más se distanciaba de la norma morfo-

nuas remociones a que se ha visto sometido el yacimiento pueden dar lugar a cualquier otro razonamiento.

En el apartado 3.3.1, ya se hizo referencia al deplorable estado actual de esta cueva, uno de los primeros yacimientos documentados en los valles occidentales de Cantabria.

Junto a la industria lítica y cerámica hay una veintena de restos faunísticos que Ruiz Cobo no analiza al considerar, acertadamente, que no hay garantías de que los mismos guarden relación alguna con el cráneo.

En el Museo Regional de Prehistoria y Arqueología sólo se halla un fondo de un vaso cerámico, cinco lascas de sílex y una de cuarcita.

En resumen, poca es la información que se puede obtener de la utilización de la cueva del Rejo como depósito sepulcral. Aún admitiendo la asociación entre cráneo y cerámica como existente, el considerarlo como un depósito sepulcral del "Bronce Pleno" es problemático.

4.3.6.2. Cueva de Piedrahita (El Barcenal, San Vicente de la Barquera).

La importancia del depósito funerario de la cueva de Piedrahita quizás radique en su peculiar relación con la necrópolis megalítica de La Raiz (Serna 1991). Ciertamente, es un hecho relevante que en el mismo espacio se documenten una serie de estructuras funerarias y un depósito sepulcral en cueva, difiriendo, además, los materiales asociados al depósito sepulcral en cueva, de los de la necrópolis de La Raiz -ver apartado 4.3.6.1-. Impidiendo la interpretación del depósito en cueva como un trasunto pragmático de la idea megalítica; no estamos ante un monumento peculiar como podría ser el túmulo de La Raiz III, sino ante un fenómeno distinto al megalítico.

La muestra antropológica de Piedrahita, conservada en el Museo Regional de Prehistoria y Arqueología, está compuesta de un total de 76 restos óseos. Se le ha atribuido un número mínimo de 5 individuos inhumados (Ruiz Cobo 1992). Como en el caso del Rejo, la muestra se recogió en una galería secundaria.

Entre los restos faunísticos de esta cueva se han documentado cuatro fragmentos de bóvido y un resto dudoso de *Equus caballus* (Ruiz Cobo 1992). Admitiendo la no contaminación de la muestra y la adscripción crono-cultural propuesta por Ruiz Cobo, estaríamos ante un ejemplar de un individuo salvaje ya que no se admite su domesticación con anterioridad a la Edad del Hierro (Altuna 1980).

En esta cueva también se ha identificado la presencia de *Meles meles*. Aunque la remoción de los huesos observada por sus recolectores (Muñoz 1981-82) puede explicar esta incidencia. De hecho tras aludir a esa presencia se añade:

"en los trabajos de campo se pudo comprobar que la cavidad de Piedrahita ha sido recientemente utilizada por una familia de tejones" (Ruiz Cobo 1992).

Lo más interesante de la cueva de Piedrahita son sus cerámicas, en las que se documentan decoraciones incisas (Ruiz Cobo y Serna 1990). Entre los fragmentos⁶⁵ destaca un vaso de perfil ovoide con carena en su tercio superior, lleva una decoración de tres líneas incisas entre varias líneas pequeñas oblicuas, un borde con decoración en lágrimas, un cuenco globular y una gran orza con decoración de uñadas.

Una vez más, la escasa fiabilidad del conjunto impide situar cronológicamente el depósito sepulcral de Piedrahita. La idea de una ocupación única no concuerda con los datos de depósitos sepulcrales bien documentados (Zapata 1995). Estrictamente, los paralelos más cercanos para la cerámica pueden ser algunos fragmentos de cuevas asturianas cercanas, como los de La Llana (Llanes) y otros de Trespando (Cangas de Onís) (Ruiz Cobo y Serna 1990).

El autor del estudio completo de los materiales la incluye en el "Bronce Pleno"

"Las series asignables a esta fase (Bronce Pleno) son Piedrahita, Los Moros de Miengo, Peñona, Castillo, Las Lapas, El Aer, y los enterramientos de Lastrilla-III. Con más dudas pueden también situarse aquí las series de La Meaza, Cubrizas y una parte del conjunto de Avellanos" (Ruiz Cobo 1992).

En definitiva, habrá que esperar la realización de excavaciones en alguno de estos depósitos sepulcrales de los valles occidentales de Cantabria, en los que además de la cueva del Rejo y Piedrahita se puede incluir la cueva de Las Anjanas (Fernández Ibáñez 1985), para intentar definir una secuencia cerámica significativa.

4.3.6.3. El hacha de Ledantes (Vega de Liébana).

Hasta el momento, sólo se conoce una pieza metálica procedente con seguridad de los valles occidentales de Cantabria que se pueda atribuir al Bronce Final.

La pieza, un hacha de talón y dos anillas, fue hallada en el otoño de 1989 por don Vicente Casares quien la donó al Museo Regional de Prehistoria, sus dimensiones son:

Longitud del talón: 88mm.
Anchura en la base: 16mm.
Anchura tope: 24mm.
Longitud de la hoja: 125mm.
Anchura del corte: 50mm.
Pesa 765 gramos.

El talón rectangular tiene garganta estrecha y los lados cóncavos, los topes son ligeramente curvados y sobreelevados. Las anillas se sitúan a la altura del eje figurado de los topes, son pequeñas y ovaladas. La forma de la hoja es trapezoidal, muy estrecha en la base, tiene rebordes y una nervadura central plana, su corte es recto y carece de bisel.

⁶⁵ En el Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Cantabria hay seis restos, pero los autores de la recogida mencionan 24 (C.A.E.A.P. 1989).